

LABORATORIYA MASHG'ULOTLARIDA ZAMONAVIY BIOTEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH

Rayimova Nigora G'ulomovna

Xatirchi tuman 4-umumiy o'rta ta'lim maktabi
biologiya fani o'qituvchisi

Shoxnazarova Sayyora G'olibovna

Xatirchi tuman 4-umumiy o'rta ta'lim maktabi
biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada biologiya fanini o'qitishda laboratoriya ishlarini tashkil etishning o'quvchilar talim tarbiyasida hamda fanni chuqur o'zlashtirishda tutgan o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: laboratoriya ishi, amaliy ish, konikma, vazifa, mustaqil ish, bilim.

KIRISH

Laboratoriya mashg'uloti - maxsus jihozlangan o'quv-laboratoriya xonasida tashkil etilib, o'qituvchi ishning maqsadini tushuntiradi va o'quvchilarni topshiriqni bajarish algoritmi (tartibi) bilan tanishtiradi. Laboratoriya ishida bajarilishi lozim bo'lgan amallar aniq o'rnatilgan tartibda bajarilishi talab etiladi. Biologiyani fanini chuqur o'rganishda laboratoriya ishlarini olib borishi muhim ahamiyatga ega. Yangi bilim va amaliy konikmalarni shakllantirish, amaliy o'qitish usullaridan foydalanish laboratoriya ishining asosiy mohiyati hisoblanadi. Laboratoriya ishini biologik ob'ektlardan, korgazmali qurollardan, biologik moslamalar va materiallardan mustaqil foydalanish kabi zarur konikmalarni shakllantirish bilan birgalikda nazariy bilimlarni qo'llash, chuqurlashtirish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyat deb tariflash mumkin.

Laboratoriya ishlarini tashkil etish asosan quyidagi bosqichlarda olib boriladi:

1. Laboratoriya ishi yuzasidan vazifalarni belgilash;
2. O'rganilayotgan material yoki ob'yekt tarkibidagi xususiyatlari haqida ma'lumot berish va suhbat o'tkazish;

3. Tajribalarni mustaqil bajarishga kirishish.

4. Tajriba yuzasidan olingan natijalarni tuzatish, xulosalarni shakllantirish

5. Olib borilgan tajriba yuzasidan yakuniy suhbat o'tkazish hamda keyingi laboratoriya ishi yuzasidan vazifa berish

Biologiyani fanlarini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlari talim tarbiya berishning omili sifatida asosiy darslardan biri hisoblanadi jumladan:

1. Tabiiy ob'ektlarni o'rganish bilan o'rganilayotgan material haqida aniq tushunchaga ega bo'ladilar hamda malumotlar uzoq vaqt xotirada saqlaydilar

2. Laboratoriya mashg'ulotlarida o'quvchilar mustaqil ravishda bilim olishga o'rganadilar.

3. Laboratoriya mashg'ulotlari jarayonida o'quvchilar bir qator amaliy konikmalarni egallaydilar.

4. Laboratoriya mashg'ulotlari o'quvchilarni biologiya fanlarini o'rganishga bolgan qiziqishini rivojlantiradi.

5. Laboratoriya mashg'ulotlari oddiy darslardan farqli ravishda o'quvchilarda mehnat madaniyatini, ongli intizomni tarbiyalaydi, o'quvchilarga mehnatni muayyan natijaga olib kelishini ko'rsatadi.

Laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishda o'qituvchi quyidagilarni bajarishi kerak:

1. O'quvchilar bajarishi kerak bo'lgan ishning maqsadi va mazmunini aniq belgilab uni amalda sinab ko'rgan bo'lishi.

2. Laboratoriya ishini olib borish rejasini tuzib, ishning ketma-ketligini, kirish suhbatining mazmunini, mustaqil ish uchun topshiriqqa ko'rsatmalarni tayyorlagan bo'lishi.

3. Laboratoriya mashg'ulotlari uchun zarur bo'lgan barcha jihozlarni oldindan tayyorlagan bo'lishi

4. Dars boshida laboratoriya ishining topshiriqlari doskaga joylashtirilgan bo'lishi.

Laboratoriya ishlari daftarda rasmiylashtirib borilishiga o'qituvchi tomonidan korsatma beriladi hamda muntazam nazorat qilib boriladi. O'quvchilar ushbu

daftarga laboratoriya ishining mavzusi va maqsadini, kerakli jihozlarning nomini, bajarilgan ishlarning sonini hamda tajriba yuzasidan olingan xulosalarni yozishlari kerak. Tajribadan olingan natijalarni aniq ifodalashda quyidagi jadval beriladi: Bundan tashqari biologiya fanida o'tkazilgan tajribalarning borish sxemasi, ob'ektlarning rasmilarini rasm albomga chizib borilishi ham bilim olishning samarali usullaridan hisoblanadi. Sababi o'rganilayotgan o'simliklar, hayvonlarning tashqi va ichki tuzilishi tasviri chizib borilsa, tasviriy xotira orqali bilimlari mustahkamlanishiga olib keladi.

Xulosa

Bundan tashqari biologiya fanida o'tkazilgan tajribalarning borish sxemasi, ob'ektlarning rasmilarini rasm albomga chizib borilishi ham bilim olishning samarali usullaridan hisoblanadi. Sababi o'rganilayotgan o'simliklar, hayvonlarning tashqi va ichki tuzilishi tasviri chizib borilsa, tasviriy xotira orqali bilimlari mustahkamlanishiga olib keladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. "Биологическое и экологическое образование в школе и вузе: теория, методика, практика" Сборник статей. Санкт-петербург 2017 (стр 79)
2. J.O. Tolipova "Biologiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar" T.2013 (141 bet)